

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабеговна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 618.39-021.3 :615.357

Ахророва Шахноза ОтабековнаРеспубликанский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Азизова Гуззал Джамбуловна**Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Нишанова Фируза Пулатовна**Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

For citation: Akhrorova Shakhnoza Otabekovna, Azizova Guzzal Djambulovna, Nishanova Firuza Pulatovna Hormonal background in the aspect of mission of pregnancy, Journal of reproductive health and uronephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp. 69-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8300369>

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается проблема невынашивания беременности эндокринного генеза, в частности недостаточность лютеиновой фазы, который приводит к потерям беременности в ранние сроки. Так же, оценена частота невынашивания беременности в зависимости от патогенетических механизмов формирования недостаточности лютеиновой фазы. В исследование включены 63 женщин с диагнозом невынашивание беременности. Пациенткам проводилось клиничко-anamnestическое, гинекологическое и гормональное исследование. Результаты проведенных исследований показали, что ведущей причиной формирования невынашивания беременности из эндокринных факторов является патология щитовидной железы и составляет 61,9%.

Ключевые слова: невынашивание беременности, недостаточности лютеиновой фазы, гипотиреоз, гиперпролактинемия

Akhrorova Shakhnoza OtabekovnaRepublican Specialized Scientific-Practical Medical
Center of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Azizova Guzzal Djambulovna**Republican Specialized Scientific-Practical Medical
Center of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Nishanova Firuza Pulatovna**Republican Specialized Scientific-Practical Medical
Center of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY

ABSTRACT

The article discusses the problem of endocrine miscarriage, in particular luteal phase deficiency, which leads to early pregnancy losses. The article assesses the frequency of miscarriage depending on the pathogenetic mechanisms of the formation of luteal phase insufficiency. The study

included 63 women diagnosed with miscarriage. The patients underwent clinical and anamnestic, gynecological and hormonal studies. The results of the studies showed that the leading cause of miscarriage from endocrine factors is the pathology of the thyroid gland and is 61.9%.

Key words: miscarriage, luteal phase insufficiency, hypothyroidism, hyperprolactinemia

Akhrorova Shakhnoza Otabekovna

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Azizova Guzzal Djambulovna

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Nishanova Firuza Pulatovna

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada endokrin genezli homila ko'tara olmaslik muammolari xususan homiladorlikning erta muddatlarida homilaning tushishiga olb keladigan lyuten faza yetishmovchiligi muhokama qilingan. Maqolada lyuten faza yetishmovchiligi shakllanishining patogenetik mexanizmi bilan bog'liq homila ko'tara olmaslikning ulushi baholangan. Tadqiqotda homila ko'tara olmaslik tashxisi bilan 63 nafar ayol o'rganilgan. Bemorlarda klinik-anamnestic, ginekologik va gormonal tekshiruvlar o'tqazilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki homila ko'tara olmaslik shakllanishida endokrin faktorlar orasida yetakchi sabablardan biri bu qalqonsimon bez kasalligi bo'lib 61,9% ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: Homila ko'tara olmaslik, lyuten faza yetishmovchiligi, gipotireoz, giperprolaktinemiya

Актуальность. Привычное невынашивание беременности (ПНБ) — одно из важных клинических состояний в репродуктивной медицине, требующее не только диагностического исследования и терапевтического вмешательства, но и оценки риска рецидива [1,3,6,7,9,12].

Частота невынашивания беременности в настоящее время составляет 20% в общей популяции. 80% выкидышей происходят до 12 недель беременности, при этом частота выкидышей резко снижается после первого триместра. Выкидыш, который происходит после положительного результата теста на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) или повышенного уровня β -ХГЧ в сыворотке, но до ультразвукового или гистологического подтверждения, определяется как биохимическая потеря, происходящая до 6 недель беременности, тогда как клинический выкидыш — это потеря при положительном ультразвуковом исследовании или при гистологических признаках маточной беременности [2,3,4,8,10,13].

Различные этиологические факторы, ответственные за привычное невынашивание беременности, включают анатомические, генетические, эндокринологические, иммунологические инфекционные и другие причины. В этиологии невынашивания беременности в ранние сроки ведущая роль принадлежит гормональным нарушениям в организме матери. Эндокринологические нарушения могут быть обусловлены синдромом поликистозных яичников, гиперпролактинемией, недостаточностью лютеиновой фазы, дисфункцией щитовидной железы, гиперандрогенией, способствующими невынашиванию беременности. Синдром недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) встречается у 70% женщин, страдающих НБ или как первопричина или как следствие привычного невынашивания. Гиперандрогения так же занимает значительное место среди причин НБ и составляет в среднем 21-48% [1,6,15,16].

Одним из эндокринных факторов НБ может являться нарушение функции щитовидной железы [5,12,14,16]. Гипо и гипертиреоз приводят к угнетению функции яичников и развитию недостаточности лютеиновой фазы. При гиперпролактинемии примерно у 25% пациенток отмечено наличие овуляторных циклов, сопровождающихся НЛФ. Наиболее частая из эндокринных факторов невынашивания — это НЛФ. Недостаточность лютеиновой фазы — это недостаточная продукция прогестерона желтым телом и эти два понятия НЛФ и невынашивание беременности неразрывно связаны между собой.

Неэффективность проводимых мер сохраняющей терапии ПНБ во многом зависит от не уточнения основных причин формирования НЛФ. Недостаточность лютеиновой фазы чаще ассоциируется с хроническим эндометритом из-за внутриматочных вмешательств у женщин с рецидивирующими потерями беременности, в связи с этим в статью был включен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Фемофлор-скрин».

Цель исследования: оценить патогенетические механизмы формирования недостаточности лютеиновой фазы у женщин с невынашиванием беременности.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 63 небеременные женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Критериями включения явились: женщины с привычным невынашиванием беременности в анамнезе и изменениями в результатах гормонального исследования на этапе предгравидарной подготовки, обратившихся в консультативную поликлинику РСНПМЦ акушерства и гинекологии МЗ РУз. Критериями исключения служили: курение, беременность, системные аутоиммунные заболевания, антифосфолипидный синдром, сахарный диабет, пороки развития матки, миома матки.

Участницам исследования проводился анализ анамнестических сведений, гинекологический осмотр, анализ крови, собранной натощак с 8 до 10 ч утра, из локтевой вены на содержание ФСГ, ЛГ, Пролактина, ТТГ, АТ-ТПО, Т₄ своб, ДГАС, 17-ОН-прогестерон, Эстрадиол, Прогестерона, Свободный тестостерон.

В рамках исследования выполнялся также микробиологический анализ отделяемого влагалища из его заднего свода. Бактериоскопию проводили после окрашивания вагинальных мазков по Граму. Результаты оценивали по отсутствию или наличию признаков воспаления. С помощью культурального исследования уточняли наличие роста и чувствительности к антибиотикам факультативно-анаэробной микрофлоры. Для оценки микробиотеноза влагалища использовался метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Фемофлор-скрин», с помощью которого определялись общая бактериальная масса, количество *Lactobacillus* spp., факультативно-анаэробных микроорганизмов, 8 таксонов облигатно-анаэробной микрофлоры, микоплазмы, грибы рода *Candida*, а также вирусов (HSV-2, CMV, HSV-1), кольпоскопия, ультразвуковое исследование матки и придатков.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась общепринятыми методами с использованием

персонального компьютера, программ Microsoft Word 2016, Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения. Всего обследовано 63 пациенток с привычным невынашиванием беременности. Средний возраст пациенток составил $25,8 \pm 3,28$ лет. Средний возраст наступления менархе 13 ± 2 лет у большинства исследуемых. Средний возраст начала половой жизни составил $17,5 \pm 9,5$ лет.

Основными жалобами при опросе пациенток всех групп явились: 49 (77,8%) отмечали выделения из половых путей; 17

(26,9%) отмечали боли внизу живота и в пояснице; 16 (25,3%) отмечали нарушение менструального цикла; пациентки из I группы предъявляли жалобы на сонливость, усталость, сухость кожных покровов и запоры, у 2ой группы пациентов почти у половины наблюдались выделения из сосков, головные боли. У 3 группы пациенток наблюдались признаки вирилизации (высокий рост, широкие плечи, узкие бедра, гирсутизм).

Таблица 1.

Частота невынашивания беременности у исследуемых женщин (абс/%).

Нозология	Группа I (n = 39)	Группа II (n = 18)	Группа III (n = 6)
Неразвивающаяся беременность	37 (94,8%)	17 (94,4%)	5 (83,3%)
Самопроизвольный выкидыш	22 (56,4%)	13 (72,2%)	6 (100%)
Медикаментозный аборт	37 (94,8%)	15 (83,3%)	4 (66,6%)
Выскабливание полости матки	14 (35,8%)	8 (44,5%)	2 (33,4%)

Данные акушерско-гинекологического анамнеза свидетельствовали, что 59 (93,6%) пациенток имелись неразвивающиеся беременности, у 41 (65,07%) имелись самопроизвольные выкидыши. Медикаментозный аборт был у 56 (88,9%) пациенток, 24 (38,09%) пациенткам было выполнено

выскабливание полости матки. Из них повышение температуры тела отмечали 6 (9,52%) женщин, а 4 (6,34%) женщин перенесли постабортный эндометрит. Воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе имели почти половина пациенток.

Таблица 2.

Число случаев досрочного прерывания беременности (абс/%).

Число случаев досрочного прерывания беременности	Основная группа n=63
2	36 (57,1%)
2-3	18 (28,5%)
3-4	6 (9,5%)
Свыше 5	3 (4,7%)

Результаты гормонального исследования показали, что Iю группу составили женщины с гипопункцией щитовидной железы, которая выявлена у 39 (61,9%) больных. Во 2ю группу вошли женщины с гиперпролактинемией и составили 18 (28,5%) больных.

У оставшихся 6 (9,5%) больных была диагностирована неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников и составила 3ю группу.

Таблица 3.

Результаты гормонального исследования.

Исследуемые параметры	Обследуемые группы лиц n=63		
	I-группа n=39	II- группа n=18	III-группа n=6
ФСГ [мМЕ/мл]	$5,06 \pm 0,21^*$	$6,33 \pm 0,18$	$4,15 \pm 0,1^{**}$
ЛГ [мМЕ/мл]	$7,4 \pm 0,67$	$8,8 \pm 0,16$	$6,04 \pm 0,32^{**}$
Эстрадиол	$2,4 \pm 0,09^*$	$5,8 \pm 2,95$	$1,3 \pm 0,53^{**}$
Прогестерон	$1,28 \pm 1,05^*$	$1,09 \pm 0,8$	$0,83 \pm 0,24^{**}$
Пролактин [мМЕ/мл]	$312,56 \pm 8,93^*$	$864,2 \pm 14,49$	$262,97 \pm 7,5^{**}$
ТТГ [мк МЕ/мл]	$4,76 \pm 0,58$	$1,75 \pm 0,07$	$1,24 \pm 0,12^{**}$
T ₄ своб [пмоль/л]	$11,4 \pm 0,32^*$	$22,9 \pm 0,9$	$13,75 \pm 0,43^{**}$
АТ-ТПО [МЕ/мл]	$17,3 \pm 0,49^*$	$13,27 \pm 0,57$	$5,871 \pm 0,26^{**}$
ДГЭА-С [мкг/мл]	$2,4 \pm 0,09^*$	$1,3 \pm 0,53$	$5,8 \pm 2,95^{**}$
17-ОН-прогестерон [нмоль/л]	$1,28 \pm 1,05^*$	$0,83 \pm 0,24$	$5,8 \pm 2,8^{**}$
Свободный тестостерон [нг/мл]	$2,27 \pm 0,06^*$	$1,35 \pm 0,21$	$5,7 \pm 0,3^{**}$

Примечание: * - значимое различие I группы по отношению к II и III группе ($P < 0,05$)

** - различия относительно данных III группы с I и II группой ($P < 0,05$).

При гормональном исследовании больных уровень ЛГ $21,4 \pm 1,0$ мМЕ/мл и ФСГ $5,18 \pm 0,16$ мМЕ/мл не превышал нормативные значения. У исследуемых женщин II группы концентрация

пролактина в крови была повышена и составила $864,2 \pm 14,49$ мМЕ/мл, тогда как у остальных 2х групп была в норме (в норме $74-745$ мМЕ/мл).

Что же касается тиреоидного статуса, то у всех исследуемых пациенток I группы уровень тиреотропного гормона была повышена и составила $4,76 \pm 0,58$ мк МЕ/мл, у остальных 2х групп был в пределах нормы. Уровень свободного Т3 в среднем составлял $3,07 \pm 0,4$ пг/мл, то есть была в пределах нормы.

В наших исследованиях прослеживается умеренное повышение концентрации 17-ОН-прогестерона у 6 (9,5%) пациенток из III группы в среднем составил $5,8 \pm 0,3$ нг/мл (в норме 0-4,1), концентрация ДГЭАС и свободного тестостерона были в пределах нормы. У подавляющего большинства наших пациенток уровень прогестерона был ниже нормы у 51 (80,9%), остальных женщин был в норме и в среднем составил $5,8 \pm 2,8$ нмоль/л при норме 0,2-2,4 нмоль/л. Концентрация эстрадиола была снижена у 44,5% больных.

Результаты интерпретации клинических и гормональных исследований позволил нам сформировать группы пациентов для

дальнейшего углубленного обследования механизмов развития НЛФ.

При ультразвуковом исследовании матки и придатков расположение матки в retroflexio встречалось у 19 (30,1%) пациенток. Структура эндометрия у 46 (73,01%) пациенток была неоднородной, зонами повышенной и пониженной эхогенности без четких границ. В период от 19 по 23 день цикла толщина эндометрия ниже 7 мм отмечалось у 31 (49,2%) пациенток. Так же, отмечалось варикозное расширение вен миометрия меньше, чем у половины пациенток. У 9 (24,3%) пациенток отмечались ретенционные кисты (O.Nabotti) шейки матки.

При кольпоскопии чаще отмечались признаки кольпита и цервицита-гиперемия, увеличение и разветвление сосудов, повышенной кровоточивостью, мутная слизь на шейке матки. При использовании пробы Шиллера отмечали пятнистую окраску. По итогам результатов кольпоскопии признаки воспаления выявлены у 59 (93,3%) пациенток. При исследовании мазка из заднего свода влагалища на микрофлору у всех пациенток выявлены лейкоциты более 20 в поле зрения, что свидетельствовало о воспалении.

Таблица 4.

Результаты исследования биоценоза урогенитального тракта Фемофлор скрин у исследуемых женщин (абс/%)

Результаты Фемофлор скрин	Результаты
	n=63
Смешанный дисбиоз влагалища с превышением уровня облигатных анаэробов (<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotellabivia</i> / <i>Porphyromonas spp.</i>)	13 (20,63%)
Умеренный дисбиоз с преобладанием облигатных анаэробов (<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotellabivia</i> / <i>Porphyromonas spp.</i>) и присутствием <i>Ureaplasma spp.</i> , <i>Candida spp.</i>	15 (23,8%)
Умеренный дисбиоз с преобладанием <i>Ureaplasmaspp.</i> , <i>CMV</i>	7 (11,2%)
Выраженный дисбиоз влагалища с преобладанием облигатных анаэробов (<i>Gardnerellavaginalis</i> / <i>Prevotellabivia</i> / <i>Porphyromonas spp.</i>)	9 (16,2%)
Выраженный дисбиоз влагалища с преобладанием облигатных анаэробов (<i>Gardnerellavaginalis</i> / <i>Prevotellabivia</i> / <i>Porphyromonas spp.</i>), <i>Candida spp.</i>	4(10,8%)
Выраженный дисбиоз влагалища с преобладанием облигатных анаэробов (<i>Gardnerellavaginalis</i> / <i>Prevotellabivia</i> / <i>Porphyromonas spp.</i>), <i>Ureaplasma spp.</i>	5(13,5%)
Умеренный дисбиоз с преобладанием <i>Candida spp.</i>	4 (6,3%)
Нормоценоз	6 (9,5%)

Результаты исследования биоценоза урогенитального тракта Фемофлор скрин у исследуемых женщин показали, бактериальный дисбиоз, с пониженным или вовсе отсутствием лактобактерий встречался у подавляющего большинства женщин с невынашиванием беременности. Среди женщин только у 6 (9,5%) отмечался высокий уровень *Lactobacillus spp.*, что свидетельствует о нормоценозе влагалища.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что ведущей причиной формирования недостаточности лютеиновой фазы из эндокринных факторов является патология щитовидной железы составила 61,9%.

Гиперпролактинемия выявлена 28,5% больных, оставшуюся долю заняли больные с врожденной дисфункцией коры надпочечников и составила 9,5%. Зачастую результаты гормонального исследования мало информативны, так как

подвержены суточным колебаниям, что подталкивает нас на дальнейшее углубленное изучение данной патологии.

Согласно данным, полученным из ПЦР в реальном времени методом Фемофлор скрин, дисбиоз влагалища подтвержден у 57 (90,4%) пациенток. Лидирующее место занимали облигатно-анаэробные микроорганизмы (*Gardnerella vaginalis*/*Prevotellabivia*/*Porphyromonas spp.*). На 2 месте *Ureaplasmaspp.*, затем *Candidaspp.* У 6 женщин выявлен нормоценоз с уровнем *Lactobacilluspp.*

Исходя из результатов можно сделать вывод, что невынашивание беременности часто сопровождается с дисбиозом влагалища из-за внутриматочных вмешательств. Уточнение механизмов формирования НЛФ при невынашивании беременности, который можно выявить и назначить правильное этиотропное лечение, что является профилактикой ранних перинатальных потерь.

Использованная литература:

1. Блесманович А.Е., Алехина А.Г., Петров Ю.А. Хронический эндометрит и репродуктивное здоровье женщины. Главный врач Юга России. 2019;2(66):46-51.
2. Григушкина Е.В., Малышкина А.И., Согникова Н.Ю. Таланова И.Е., Крошкина Н.В. Патогенетические аспекты привычного невынашивания беременности. Вестник Ивановской медицинской академии. 2021;26(2):30-36.
3. Л.В. Ткаченко, Н.А. Линченко, М.В. Андреева, Е.П. Шевцова. Особенности комплексной прегравидарной подготовки женщин с привычным невынашиванием беременности инфекционного генеза // Волгоградский государственный медицинский университет.-Т. 19, № 1. 2022.-129-132.
4. М.И. Клецова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, С.А. Джеломанова. Оптимизация лечения невынашивания у женщин с исходной гиперпролактинемией// Вестник гигиены и эпидемиологии

5. М.М. Амирасланова, Н.С. Землина, И.В. Кузнецова. Взаимосвязь гормональных и инфекционных факторов в патогенезе осложненного течения беременности // МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ. - 2022;16(6):122–129.
6. Манухин И. Б., Геворкян М. А., Манухина Е. И., Захарова Т. П., Овакимян М. А., Сафарян И. Р. Профилактика невынашивания у пациенток с гиперандрогенией яичникового и смешанного генеза и нормальной массой тела // таврический медико-биологический вестник.- 2018, том 21, № 2, вып. 2.-77-81.
7. Манухин И.Б., Семенцова Н.А., Митрофанова Ю.Ю., Лившиц Л.Ю. Хронический эндометрит и невынашивание беременности. Медицинский совет. 2018;(7):46–49.
8. Мельниченко Г.А., Трошина Е.А., Молашенко Н.В., Сазонова А.И., Ужегова Ж.А. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике и лечебно-профилактическим мероприятиям при врожденной дисфункции коры надпочечников у пациентов во взрослом возрасте. Consilium Medicum. 2016;18(4):8–19.
9. Н.М. Мамедалиева. Принципы прегравидарной подготовки при эндокринном генезе невынашивания беременности // Ведение беременности. – 50-52.
10. Румянцева З.С., Люманова Э.Ю. Предикторы неразвивающейся беременности и роль прегравидарной подготовки в профилактике ранних репродуктивных потерь // Вятский медицинский вестник. 2021. № 1 (69). С. 64–69.
11. Серов В. Н. Гинекологическая эндокринология / В. Н.Серов, В. Н.Прилепская – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 512 с. ISBN:978-5-00030-405-1. Том 23, № 3, 2019.-245-246.
12. ESHRE Guideline Group on RPL, Bender Atik R., Christiansen O.B., Elson J., Kolte A.M., Lewis S. et al. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss. Hum Reprod Open. 2018;(2): hoy004
13. Jain D. Fertility and pregnancy outcome in a woman with classic congenital adrenal hyperplasia. BMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2013201298
14. Kumar S., Gordon G.H., Abbott D.H., Mishra J.S. Androgens in maternal vascular and placental function: implications for preeclampsia pathogenesis.Reproduction. 2018;156(5):R155-R167.
15. Manukhin, I.B., Sementsova N.A., Mitrofanova Yu.Yu., Livshits L.Yu. Chronic endometritis and habitual miscarriage. Meditsinskiy Sovet. 2018;(7):46–49.
16. Mc Queen D.B., Bernardi L.A., Stephenson M.D. Chronic endometritis in women with recurrent early pregnancy loss and/or fetal demise. Fertil Steril. 2014;101(4):1026–1030.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000